

Estudio sobre el nivel de desempeño académico en el lenguaje matemático en estudiantes del nivel secundario

Study on the level of academic performance in the mathematical language in secondary level students

Walter Valencia Marín

Institución Educativa Santa Isabel

✉ wal2879@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2760-7393>

RESUMEN

La matemática es una herramienta empleada en muchos campos de estudio; por ello se han convertido en son esenciales para la resolución de problemas numéricos que se presentan en la vida. Objetivo: el presente estudio se propone investigar el desempeño académico de los estudiantes en el manejo del lenguaje matemático. Se empleo un enfoque cuantitativo de corte transversal explicativo, mediante la utilización de dos instrumentos. El primero para medir el desempeño académico, conformado por las categorías de “Desempeño superior”, “Desempeño alto”, “Desempeño Básico” y “Desempeño bajo”. El segundo instrumento que recolectaba datos sobre el Lenguaje matemático, conformado por las dimensiones de Logogramas, Pictogramas, Símbolos de puntuación y Símbolos alfabéticos. Los resultados mostraron que el 77,6 % de los estudiantes poseen un desempeño académico bajo y básico, el 15 % se encuentran dentro de la categoría alto y tan solo el 7,5 % en superior, manifestando la existencia de una dificultad en el área de matemáticas. Se concluyó que es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las competencias matemáticas y la resolución de problemas, lo que la convierte en una parte fundamental de la formación integral de los estudiantes.

Palabras clave:

Desempeño académico, lenguaje matemático,
símbolos, alfabetización

ABSTRACT

Mathematics is a tool used in many fields of study; therefore, they have become essential for solving numerical problems that arise in life. Objective: the present study aims to investigate the academic performance of students in the use of mathematical language. A quantitative explanatory cross-sectional approach was employed, using two instruments. The first one to measure academic performance, made up of the categories of "Superior Performance", "High Performance", "Basic Performance" and "Low Performance". The second instrument collected data on Mathematical Language, consisting of the dimensions of Logograms, Pictograms, Punctuation Symbols and Alphabetic Symbols. The results showed that 77.6 % of the students have a low and basic academic performance, 15 % are in the high category and only 7.5 % are in the superior category, showing the existence of a difficulty in the area of mathematics. It was concluded that it is an essential tool for the development of mathematical competencies and problem solving, which makes it a fundamental part of the students' integral formation.

Keywords:

Academic performance, mathematical language,
symbols, literacy

INTRODUCCIÓN

La matemática es una herramienta empleada en muchos campos de estudio; por ello se han convertido en parte esencial para la resolución de problemas que se presentan tanto en la vida cotidiana como en un centro laboral. Las matemáticas también moldean las actitudes y los valores de los estudiantes, ya que les proporcionan bases sólidas, confianza en los procesos y seguridad en los resultados mediante la resolución de problemas. Todo esto ayuda a que se sientan más seguros y preparados para enfrentar los problemas cotidianos y tomar medidas para resolverlos de manera consciente y efectiva (Becerra et al., 2018), lo que le hace especialmente relevante en un mundo de innovación.

En lo que respecta al desarrollo de competencias en matemáticas, es necesario emplear diversas estrategias pedagógicas que posibilite a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades de manera significativa y contextualizada, lo que les permitirá aplicar el conocimiento matemático para resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, establecer relaciones entre diferentes áreas de conocimiento y aprender nuevos conceptos matemáticos de manera efectiva (Gómez, 2019).

El aprendizaje del lenguaje matemático ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y abstracto, para analizar y comprender conceptos matemáticos complejos de manera más profunda (Puga et al., 2016). Además, el lenguaje matemático es fundamental en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería, por lo que su aprendizaje es significativo para aquellos estudiantes que desean seguir carreras en estas áreas. Por consiguiente, el presente estudio se propone investigar el desempeño académico de los estudiantes en el manejo del lenguaje matemático.

Las matemáticas

A menudo, los docentes de matemáticas y otras áreas científicas enfrentan nuevas demandas y enfoques didácticos innovadores, lo que hace que sea crucial que los investigadores especializados en la enseñanza de esta área se dediquen a diseñar estrategias de aprendizaje efectivas para abordar la diversidad de temas dentro y fuera del ámbito matemático. Por lo que, es esencial prestar mayor atención a estos desafíos para mejorar la calidad y las competencias en estos campos.

Según Mora (2003), tanto los docentes como los alumnos tienen un conocimiento limitado acerca de cómo utilizar diferentes formas de lenguaje en la educación matemática. Esto abarca la capacidad de crear problemas a partir de situaciones reales utilizando el lenguaje verbal, la habilidad para escribir correctamente en el lenguaje escrito y la capacidad para utilizar de manera adecuada el lenguaje algorítmico de los conceptos matemáticos necesarios para resolver un problema.

Por lo señalado, el objetivo de la educación matemática debería ser la de desarrollar en los estudiantes competencias y destrezas necesarias para utilizar eficazmente una variedad de lenguajes en la solución de problemas realistas.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006) proporcionó una guía para los docentes de la Básica Secundaria sobre las tres competencias matemáticas que deben ser desarrolladas en sus estudiantes, las cuales se describen a continuación:

- a) Comunicación, representación y modelación: Se refiere a la habilidad del estudiante para comunicar sus pensamientos y describir situaciones

utilizando diversos tipos de lenguaje, incluyendo el escrito, concreto, pictórico, gráfico y algebraico, y para distinguir entre diferentes formas de representaciones. En resumen, se espera que el estudiante pueda expresar de manera clara y fácil de entender cualquier idea que haya sido expresada en términos matemáticos.

b) Planteamiento y resolución de problemas: se refiere a la habilidad de convertir situaciones tanto matemáticas como no matemáticas en problemas, y de aplicar diversas estrategias para resolverlos, además de evaluar y comprender los resultados a partir del problema original.

c) Razonamiento y argumentación: Se refiere a la habilidad de explicar la lógica detrás de las decisiones tomadas y las estrategias utilizadas para resolver problemas o llegar a conclusiones. También implica la capacidad de respaldar argumentos y formular preguntas para validar hipótesis.

Niss (2003) evalúa ocho competencias matemáticas agrupadas en dos categorías: habilidades para hacer preguntas y responder sobre, dentro y mediante las Matemáticas, y habilidades para comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas matemáticas. Estas habilidades están vinculadas con las tres competencias matemáticas ya mencionadas líneas arriba.

Por otro lado, según Ricoy & Couto (2018), los docentes expresan su inquietud ante los desafíos que enfrenta el alumnado en relación con la motivación para aprender matemáticas. Debido a que, los problemas principales están vinculados a la falta de dedicación en el estudio, la percepción de que es una materia complicada enseñada con metodologías tradicionales y la falta de una base sólida en conocimientos previos por parte del estudiante.

El lenguaje matemático

Existen diversas interpretaciones sobre la naturaleza del lenguaje matemático entre los docentes y alumnos, las cuales están relacionadas tanto con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia, como con la comunicación que se establece en el aula. Desafortunadamente, la complejidad y la amplitud del lenguaje matemático rara vez se utilizan con fines pedagógicos en el aula, tanto en las discusiones, como en las notas de la pizarra, evaluaciones, libros de texto, guías de clase y compendios de problemas (Serrano, 2005). Por ello, es necesario mejorar el uso del lenguaje matemático en los recursos didácticos y las prácticas pedagógicas para que los estudiantes puedan

comprender mejor y aplicar la matemática de manera más efectiva.

Por consiguiente, el uso adecuado del lenguaje matemático ha sido y sigue siendo crucial en el aprendizaje de esta materia. De hecho, se puede considerar que el uso correcto del lenguaje matemático equivale al conocimiento del vocabulario, la gramática y el uso de una lengua en el aprendizaje de una lengua natural. Además, el papel del lenguaje matemático se vuelve aún más importante a medida que se avanza en la educación, por lo que es esencial prestar atención a su correcta utilización en todas las etapas educativas (Martel et al., 2015).

Según Sastre (2016), el lenguaje matemático puede ser expresado de diversas formas, ya sea de manera coloquial al hablar o escribir, visualmente a través de gráficos simples o más elaborados creados por software o imágenes impresas, o simbólicamente, que es la forma de expresión más característica de la Matemática. Este lenguaje simbólico se utiliza como un código para representar conceptos matemáticos y es fundamental para la comprensión y comunicación precisa de las ideas matemáticas. Entonces, Para poder enseñar matemáticas, hay que buscar que los significados de los conceptos puedan tener una representación en la realidad; sin embargo, las principales dificultades para desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes son causadas fundamentalmente por enfocarse solo en los objetos matemáticos (Gamboa, 2022).

Es importante tener en cuenta que, en cualquier país, sistema educativo, modalidad o carrera de formación académica, los programas de Matemáticas y otras áreas científicas requieren la resolución de problemas, a menudo con el uso del lenguaje matemático. Por lo tanto, La inclusión de la resolución de problemas es crucial ya que desafía y pone a prueba una variedad de habilidades en los estudiantes, incluyendo las cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas (Martínez, 2021). Por ello, la National Council of Teachers of Mathematics (2000) enfatiza en sus Principios y Estándares para la Educación Matemática que la resolución de problemas es importante tanto como objetivo y como medio de aprendizaje, formando parte integral del proceso educativo en lugar de ser una actividad aislada. Por lo tanto, se recomienda fomentarla para que los estudiantes tengan amplias oportunidades de abordar y resolver problemas complejos que requieren un esfuerzo significativo.

Aunque el lenguaje matemático puede presentar ciertos desafíos, como su nivel elevado de abstracción, resulta fundamental para la práctica de esta disciplina. No solo es esencial para la comunicación con otros matemáticos, sino también para la creación de nuevas teorías y conceptos matemáticos. Por lo tanto, aunque el uso de un lenguaje especializado pueda resultar intimidante para algunas personas, es crucial para el avance de la matemática como ciencia (Morgan, 2020).

La problemática del aprendizaje matemático

Algunos investigadores han identificado diversas razones por las que los estudiantes enfrentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Estas incluyen una base de conocimientos deficientes, falta de motivación, profesores incompetentes y el lenguaje de enseñanza utilizado en el aula (Montague, 1992; Siyepu, 2012; Voigts, 1998). Además, el miedo a las matemáticas, la evitación y la creencia errónea de que la materia es difícil pueden obstaculizar el éxito en esta área.

Para ayudar a los estudiantes con dificultades en las matemáticas, se sugiere que los profesores empleen técnicas de enseñanza efectivas y un ritmo más lento para asegurar que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados (Torbeyns et al., 2004). También es importante que los profesores diseñen tareas desafiantes e inclusivas que mejoren la calidad de los resultados de aprendizaje, lo que puede ser especialmente beneficioso para los alumnos con poca formación o conocimiento en matemáticas (Kember, 1997).

En el Perú, la calidad de la educación ha sido una gran preocupación en los últimos años debido al alto índice de reprobación en matemáticas. Los factores que contribuyen a esto incluyen la falta de metodologías adecuadas por parte de los profesores, problemas familiares de los estudiantes, falta de hábitos de estudio y dificultades de aprendizaje (Serna Cueva, 2017). La gestión pedagógica en el rendimiento escolar en matemáticas en los estudiantes de secundaria es un factor clave para mejorar la calidad de la educación. Muchos profesores no utilizan estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, lo que contribuye al alto índice de reprobación y al bajo nivel académico de los alumnos (Bravo-Aranibar et al., 2020).

Por lo tanto, Es esencial que el educador tenga un conocimiento profundo y efectivo del lenguaje matemático y tenga la capacidad de transmitirlo de manera efectiva a sus estudiantes. Estos últimos deben ser capaces de realizar la transición desde la comprensión de lo concreto hacia lo abstracto. Como prueba de esta afirmación, Ferrero (Ferrero, 2002 citado en Puga et al., 2016) sugiere un método escalonado y progresivo para transformar el lenguaje natural (concreto) en formal (abstracto), a saber:

- a) Operación experimental manipulada con objetos tangibles. Si el objetivo es enseñar a un niño a sumar dos números enteros positivos, lo más adecuado sería que comience por manipular objetos del entorno.

Luego, debería agrupar estos objetos y unirlos para obtener el resultado de la suma, y finalmente, contar el total obtenido. Este enfoque permitiría al niño comprender mejor el concepto de adición o aumento.

b) Expresión verbal de la operación utilizando el lenguaje oral. Si el propósito es enseñar los números enteros, el proceso seguiría un enfoque similar al explicado anteriormente, aunque en este caso no siempre se incrementarían. Por lo tanto, es crucial emplear un lenguaje preciso para evitar confusiones y malentendidos.

c) Expresión gráfica de la operación (lenguaje figurativo) para la representación con dibujos o esquemas.

En un estudio realizado por Guner (2020) para identificar las complicaciones que los estudiantes enfrentan en el curso de matemáticas, se encontró que solo alrededor del 11% de los participantes afirmaron no tener dificultades en matemáticas, mientras que el 99% de los estudiantes y el 78% de los estudiantes de otra escuela dijeron sí tener dificultades en matemáticas. Los estudiantes mencionaron que las dificultades que encontraron estaban relacionadas principalmente con el maestro, mientras que otros estudiantes señalaron que las dificultades estaban relacionadas con el contenido. Con esto se evidencia que la mayoría de los estudiantes enfrentan dificultades en matemáticas, y estas dificultades pueden ser causadas tanto por el maestro como por el contenido del curso.

MÉTODOLÓGÍA

El presente trabajo de investigación se encuadra dentro de las características de un estudio explicativo de corte transversal; por ello, la idea principal es buscar la explicación de una posible asociación entre los conceptos estudiados; por tal razón se parte de más allá de una descripción o correlación simple (R. Hernández & Mendoza, 2018). El enfoque empleado se contextualiza con los atributos cuantitativos, esto en referencia a que se sigue un orden que garantiza el cumplimiento de cada fase sin saltarse u obviarse alguna de ellas (Baena, 2017). Análogamente se decidió emplear un diseño no experimental; dado que esta modalidad permite estudiar las variables dentro de su contexto natural (Arispe et al., 2020).

Población y Muestra

La población estuvo constituida por todos los estudiantes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años de la Institución Educativa Santa Isabel. El tipo de muestreo que se realizó fue no probabilístico dado a que según Hernández (2021) la intencionalidad de permite poner criterios de elección. En tal sentido se consideró solo a los estudiantes miembros de los grados de noveno a undécimo; dando como resultado final un total de 147 participantes.

Instrumentos

Para la recolección de datos se decidió emplear dos cuestionarios electrónicos, los cuales estaban conformados por una serie de alternativas que buscan medir las variables. El primer instrumento mide el desempeño académico y estaba conformado por las categorías de “Desempeño superior” (28 a 32 respuestas correctas), “Desempeño alto” (21 a 27 repuestas correctas), “Desempeño Básico” (14 a 20 respuestas correctas) y “Desempeño bajo” (0 a 13 repuestas correctas). El segundo instrumento que recolectaba datos sobre el Lenguaje matemático estaba conformado por las dimensiones de Logogramas (1-8 ítems), Pictogramas (9 - 16), Símbolos de puntuación (17 – 24) y Símbolos alfabéticos (25 - 32).

Para la obtención de la confiabilidad se determinó para el primer instrumento el análisis del alfa de Cronbach; dando como producto un valor de ($\leq 0,922$). Referente al segundo instrumento se aplicó el Método de Kuder – Richardson (K20) para la estimación de confiabilidad; el resultado arrojó un coeficiente de 0,836419. Es preciso mencionar que el instrumento fue validado bajo juicio de ocho expertos que contaran con una amplia trayectoria en el área de matemáticas; este grupo evaluó cada uno de los ítems para comprobar la pertinencia en relación con el tema evaluado; en tal sentido realizaron las observaciones para los ajustes necesario para la obtención de un instrumento definitivo.

RESULTADOS

En la tabla 1 se observa los valores obtenidos posterior de la aplicación del primer instrumento, en tal contexto se obtuvo que el 77,6 % de los estudiantes poseen un desempeño académico bajo y básico, el 15 % se encuentran dentro de la categoría alto y tan solo el 7,5 % en superior. Tales resultados manifiestan la existencia de una dificultad en el área de matemáticas.

Tabla 1. *Desempeño académico*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Bajo	53	36,1	36,1
Básico	61	41,5	77,6
Alto	22	15	92,5
Superior	11	7,5	100
Total	147	100	

En la tabla 2 se puede contemplar los resultados obtenidos de la aplicación del segundo instrumento; donde el 51% de los estudiantes poseen un lenguaje matemático deficiente e insuficiente, el 31,3 % se encuentran dentro del rango aceptable, el 13,6 % en sobresaliente y tan solo el 4,1 % en excelente. Hasta este punto es concluyente que existe una gran dificultad por parte de los estudiantes por entender el lenguaje matemático en general.

Tabla 2. *Lenguaje matemático*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Deficiente	8	5,4	5,4
Insuficiente	67	45,6	51
Aceptable	46	31,3	82,3
Sobresaliente	20	13,6	95,9
Excelente	6	4,1	100
Total	147	100	

En la tabla n^o3 se puede observar los datos obtenidos de las variables estudiadas; en ese sentido, se evidencia que los resultados de deficiente, insuficiente y aceptable se encuentran próximos al rango de desempeño bajo y básico. En contraposición el rango de sobresaliente se halla en relación con el desempeño de alto; y el resultado excelente se encuentra cercano a el desempeño superior.

Tabla 3. Tabla cruzada entre variables

	Deficiente	Insuficiente	Aceptable	Sobresaliente	Excelente	Total
Bajo	8	31	14	0	0	53
Básico	0	36	25	0	0	61
Alto	0	0	6	15	1	22
Superior	0	0	1	5	5	11
Total	8	67	46	20	6	147

Se obtuvo como grado de correlación un valor de 0,794 entre las variables; así mismo, en la tabla 4 se observa la relación de las dimensiones del lenguaje matemático con el desempeño académico. En tal sentido, la dimensión logogramas posee un valor de asociación de 0,610, Pictogramas 0,626 y Símbolos Alfabéticos 0,669.

Tabla 4. Correlación entre desempeño académico y lenguaje matemático

C. Pearson	Lenguaje Matemático			
	Logogramas	Pictogramas	Símbolos de Puntuación	Símbolos Alfabéticos
Desempeño Académico	0,610**	0,626**	0,676**	0,669**

DISCUSIÓN

Como se observa en los resultados, un buen desempeño académico hace hincapié en la habilidad de los estudiantes para comprender y utilizar el lenguaje y los conceptos matemáticos. Esto implica la capacidad de leer y entender problemas matemáticos, así como de comunicar soluciones de manera clara y efectiva. Un buen desempeño académico en matemáticas también requiere habilidades en la resolución de problemas y la capacidad de aplicar conceptos matemáticos en situaciones del mundo real, por lo que los estudiantes deben ser capaces de expresar sus ideas y argumentos matemáticos de manera precisa y efectiva, tanto oral como escrita.

La investigación realizada respalda la descripción realizada por Salgado (2015), quien indica que los estudiantes tienen dificultades para entender los planteamientos diseñados con el lenguaje matemático debido a la falta de un proceso lógico que les permita comprender y razonar el problema en sí. Como resultado, los estudiantes no pueden llegar a la última fase del proceso, que es la aplicación, donde pueden poner en práctica sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para resolver problemas. En consecuencia, los estudiantes sólo aprenden a seguir procedimientos mecánicos para resolver algoritmos, pero no pueden aplicar diferentes algoritmos para resolver problemas que requieren enfoques diferentes.

Asimismo, coincidimos con el análisis de Ademola & Owodunni (2021) al señalar que la capacidad de lenguaje matemático influye de forma significativamente positiva en el rendimiento de los alumnos en el área de ciencias. Esto último atribuido al uso, por parte de los estudiantes, de sus habilidades de lenguaje matemático para resolver problemas en estas asignaturas. Por ello, Wikinson (2015) ya indicaba que el uso del vocabulario matemático proporciona la base para que los estudiantes tengan un buen rendimiento en áreas que requieren una aplicación de las matemáticas y se vuelve problemático cuando la relación entre las palabras y los símbolos no se entiende correctamente.

Por otro lado, no coincidimos con los resultados de Celik (2020), quien ha determinado que existe una correlación positiva y alta entre la alfabetización matemática y el rendimiento final en matemáticas en los estudiantes evaluados. Además, ha encontrado que tanto la alfabetización matemática como la percepción de autoeficacia en matemáticas son predictores significativos del rendimiento en esta materia. Es importante destacar que la determinación de las percepciones de autoeficacia en alfabetización matemática visual puede contribuir significativamente al aumento del rendimiento en matemáticas. Sin embargo, es necesario mencionar que la diferencia de los resultados podría deberse a factores como el género, culturales o el nivel socioeconómico.

Tras lo expuesto, es evidente lo esencial de incluir la comprensión del lenguaje matemático, así como otros procesos fundamentales, como la resolución de problemas, el razonamiento y la demostración, y las conexiones y representaciones, en el plan de estudios de matemáticas. Esto se logra mediante un desarrollo constante del lenguaje y la simbología para garantizar una comunicación adecuada de las ideas matemáticas (Hernández et al., 2017). Por lo tanto, es crucial que los programas de formación inicial del docente cubran estos procesos, tanto desde la perspectiva del conocimiento de los contenidos como de la capacidad para comunicarlos de manera efectiva.

CONCLUSIONES

El lenguaje matemático es esencial para comunicar y entender los conceptos de las matemáticas, debido a su precisión, universalidad, abstracción y uso de símbolos. Es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las competencias matemáticas y la resolución de problemas, lo que la convierte en una parte fundamental de la formación integral de los estudiantes.

El bajo desempeño académico en el lenguaje matemático puede estar influenciado por factores como el entorno educativo y el nivel de apoyo que reciben los estudiantes por parte de sus docentes. En consecuencia, los estudiantes que tienen acceso a recursos mejores recursos educativos y a una comunidad académica sólida pueden tener más oportunidades para desarrollar sus habilidades en el lenguaje académico.

En conclusión, resulta imprescindible que los estudiantes tengan un primer acercamiento al lenguaje matemático desde el inicio de su educación formal, a fin de que logren familiarizarse con su naturaleza abstracta. Aunque es cierto que los alumnos de grados superiores pueden requerir elementos más tangibles para comprender plenamente esta disciplina, resulta esencial que desde temprana edad se fomente en ellos la comprensión y habilidades necesarias para manejar este tipo de lenguaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ademola, B., & Owodunni, S. (2021). Influence of Mathematical Language Ability and Parental. *Education & Self Development*, 16, 10-20. <https://doi.org/10.26907/esd16.1.03>
- Arispe, C., Yangali, J., Guerrero, M., Lozada, O., Acuña, L., & Arellano, C. (2020). La investigación científica. GUAYAQUIL/UIDE/2020. <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4310>
- Becerra-Quíñonez, W., Valencia-Ortiz, N., & Valdez-Requene, M. (2018). Enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. *Polo del Conocimiento*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.23857/pc.v3i1.418>
- Bravo-Aranibar, J., Bocangel, G., & Bocangel, G. (2020). Gestión pedagógica y el rendimiento escolar en el área de matemática. *Investigación Valdizana*, 14(1), 48-54. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7409394>

- Çelik, H. (2020). Development of Symbolic Mathematics Language Literacy Perception Scale for Junior High School Students and Analysis of Literacy Perceptions Based on Certain Variables. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 51(3), 327-343. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1555724>
- Colombia. Ministerio de Educación. (2006). Estándares Básicos De Competencias en Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
- Delgado, S. (2015). El papel del lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas. *Panorama*, 9(16), Article 16. <https://doi.org/10.15765/pnrm.v9i16.636>
- Gamboa, M. (2022). La enseñanza de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento en la Educación Básica. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i2.3038>
- Gómez, F. (2019). El desarrollo de competencias matemáticas en la institución educativa pedro Vicente Abadía de Guacarí, Colombia. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(1), 162-171. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202019000100162&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Guner, N. (2020). Difficulties Encountered by High School Students in Mathematics. *International Journal of Educational Methodology*, 6(4), 703-713.
- Hernández, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3), Article 3. <https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1442>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6.a ed.). McGraw-Hill. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Hernández-Suárez, C., Prada-Núñez, R., & Gamboa-Suárez, A. (2017). Conocimiento y uso del lenguaje matemático en la formación inicial de docentes en matemáticas. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.19053/20278306.v7.n2.2017.6071>
- Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into university academics'

- conceptions of teaching. *Learning and Instruction*, 7(3), 255-275. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(96\)00028-X](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00028-X)
- Martel, E., Caraballo, A., Morales, C., & Villalón, Á. (2015). El aprendizaje del lenguaje matemático y su relevancia en el aula. 9. <https://thales.cica.es/xviceam/actas/pdf/com15.pdf>
- Martínez-Padrón, O. (2021). El afecto en la resolución de problemas de Matemática. RECIE. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32541/recie.2021.v5i1.pp86-100>
- Montague, M. (1992). The effects of cognitive and metacognitive strategy instruction on the mathematical problem solving of middle school students with learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 25(4), 230-248. <https://doi.org/10.1177/002221949202500404>
- Mora, C. (2003). Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. *Revista de Pedagogía*, 24(70), 181-272. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0798-97922003000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Morgan, C. (2020). Mathematical Language. En S. Lerman (Ed.), *Encyclopedia of Mathematics Education*, 540-543. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_99
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. https://www.rainierchristian.org/NCTM_principles-and-standards-for-school-mathematics.pdf
- Niss, M. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The danish KOM project.
- Puga, L., Rodríguez, J., & Toledo, A. (2016). Reflexiones sobre el lenguaje matemático y su incidencia en el aprendizaje significativo. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 20, 197-220. <https://www.redalyc.org/journal/4418/441846839009/html/>
- Ricoy, M., & Couto, M. (2018). Desmotivación del alumnado de secundaria en la materia de matemáticas. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1650>
- Sastre, P. (2016). La relevancia de conocer el lenguaje matemático. *En Acta*

- Latinoamericana de matemática educativa*, 800-807. <http://funes.uniandes.edu.co/11689/1/Sastre2016La.pdf>
- Serna, B. (2017). La gestión educativa y el desarrollo del clima escolar de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. <http://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/1316>
- Serrano, W. (2005). ¿Qué constituye a los lenguajes natural y matemático? *SAPIENS*, 6(1), 47-60. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1317-58152005000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Siyepu, S. (2012). The zone of proximal development in the learning of mathematics. *South African Journal of Education*, 33, 1-13. <https://doi.org/10.15700/saje.v33n2a714>
- Torbeyns, J., Verschaffel, L., & Ghesquière, P. (2004). Strategic aspects of simple addition and subtraction: The influence of mathematical ability. *Learning and Instruction*, 14(2), 177-195. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.01.003>
- Voigts, F. (1998). The quality of education: Some policy suggestions based on a survey of schools (p. 87). Ministry of Basic Education and Culture, Windhoek. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000115171/PDF/115171eng.pdf.multi>
- Wilkinson, L. (2015). El lenguaje del aprendizaje de las matemáticas. *The Journal of Mathematical Behavior*, 40, 2-5. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.04.001>